

ТЕМИР YO‘L INFRATUZILMASIDA YASHIL IQTISODIYOT TAMOYILLARINI QO‘LLASH: CSR, ESG VA PRI ASOSIDA BARQAROR RIVOJLANISH STRATEGIYASINI SHAKLLANTIRISH

Abduraxmanova Muqaddas Toxtasinovna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, i.f.f.d

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17973832>

***Annotatsiya.** Global iqtisodiy muhitda transport tizimlari mamlakatlar taraqqiyoti va tashqi iqtisodiy aloqalarni rivojlantirishning muhim asosiy tarkibiy qismi sifatida qaraladi. Xususan, temir yo‘l transporti – energiya tejamkorligi, ekologik barqarorligi hamda katta hajmda yuk va yo‘lovchilarni tashish qobiliyati bilan alohida ahamiyatga ega bo‘lib, milliy iqtisodiyotning “qon tomirlaridan biri” sifatida qaraladi.*

***Kalit so‘zlar.** Transport tizimlari, ekologik innovatsiyalar, ESG, ekologik-iqtisodiy mezonlar, logistika, barqaror rivojlanish.*

Jahon miqyosida transport logistikasi va sanoat infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish global iqtisodiy o‘shishning asosiy drayverlaridan biri sifatida qaralmoqda. Ayniqsa, temir yo‘l transporti sohasi sanoat va xalqaro savdo tarmoqlarining bosh qoniy tarkibiy qismiga aylangan. Xalqaro temir yo‘l ittifoqi (UIC) ma’lumotlariga ko‘ra, 2023 yil yakunlariga ko‘ra, jahon bo‘yicha temir yo‘l orqali 12,3 milliard tonnadan ortiq yuk va 25,1 milliard nafar yo‘lovchi tashilgan [1]. Bu ko‘rsatkich 2015 yilga nisbatan mos ravishda 14,7% va 9,2% o‘shishni ko‘rsatmoqda. Transport sohasida 10 million nafardan ziyod kishi doimiy ish joyiga ega bo‘lib, ushbu tarmoq iqtisodiy faol aholining muhim ish beruvchi segmenti hisoblanadi.

O‘zbekistonda ham temir yo‘l tarmog‘i transport tizimining asosiy ustuni bo‘lib, mamlakat ichki va tashqi logistika tizimining samaradorligi va barqarorligida hal qiluvchi o‘rin tutadi. Qayta tiklanuvchi energiya manbalari, energiya tejamkor texnologiyalar va ESG talablarini joriy etish kabi ustuvor yo‘nalishlarni tartibga solishda davlat siyosatining aniq maqsadlari va iqtisodiy rag‘batlantirish instrumentlari yo‘qligi, davlat–xususiy sheriklikning sustligi, tarmoqda uglerod izini kamaytirish va xizmatlar sifatini yaxshilash bo‘yicha talablarning rasman belgilanmagani muhim muammolardan sanaladi.

Mavjud normativ-huquqiy baza ko‘p hollarda umumiy ramkada qolgan, soha rivojlanishini ta’minlaydigan aniq strategik ko‘rsatmalar, KPI va ekologik-iqtisodiy mezonlar ishlab chiqilmagan. Shuningdek, davlat yordami va moliyalashtirish tizimi asosan infratuzilma qurilishi bilan cheklanib, “yashil” loyihalar, qayta tiklanuvchi energiya manbalari va energiya tejamkor texnologiyalarini rivojlantirishga yetarlicha yo‘naltirilmagan. Bugungi kun talablaridan kelib chiqib, temir yo‘l transportini rivojlantirishda davlat tomonidan tartibga solishning integratsiyalashgan mexanizmini yaratish va uning asosiy yo‘nalishlarini aniqlab berish katta dolzarblik kasb etadi.

Mamlakatimizda iqtisodiyotning muhim tarmog‘i sifatida temir yo‘l transport tizimini jadal rivojlantirishga alohida e’tibor qaratilmoqda. Xususan, 2022–2026 yillarda Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasida «temir yo‘l infratuzilmasini elektrlashtirish darajasini 60 foizga yetkazish, transport-logistika xizmatlari bozorini kengaytirish, tashqi savdo va tranzit yuk tashish imkoniyatlarini

rivojlantirish, “yashil koridorlar” yaratish va tranzit yuk hajmini 15 million tonnaga yetkazish» [2] kabi aniq ustuvor vazifalar belgilab qo‘yilgan. Mazkur vazifalarning samarali bajarilishi temir yo‘l transport tizimini iqtisodiy samarador va raqobatbardosh tarmoq sifatida rivojlantirishni ta‘minlash uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishni talab etadi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 fevraldagi “2022–2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni, 2019 yil 1 fevraldagi PF-5647-son “Transport sohasida davlat boshqaruvi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni [3], 2023 yil 14 dekabrda PF-213-son “O‘zbekiston Respublikasi transport tizimini rivojlantirish va modernizatsiya qilish bo‘yicha davlat dasturini tasdiqlash to‘g‘risida”gi Farmoni hamda 2024 yil 15 fevraldagi PQ-88-son “Yo‘l transporti sohasini raqamlashtirish va ekotransport loyihalarini amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarorida belgilangan vazifalar temir yo‘l transport tizimini zamonaviy talablar asosida rivojlantirishni talab etmoqda [4]. Xususan, tarmoq infratuzilmasini elektrlashtirish darajasini oshirish, qayta tiklanuvchi energiya manbalari va energiya tejamkor texnologiyalarni joriy qilish, tarmoqning raqobatbardoshligini kuchaytirish, davlat–xususiy sheriklik loyihalarini rivojlantirish hamda “yashil” tashabbuslar va ESG talablarini davlat siyosatiga integratsiya qilish ustuvor yo‘nalish sifatida belgilangan.

Temir yo‘l transporti tizimi – mamlakatning strategik infratuzilmasi sifatida nafaqat iqtisodiy rivojlanishga xizmat qiladi, balki uning ekologik barqarorligi ham muhim ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy sharoitda iqlim o‘zgarishi, tabiiy resurslar tanqisligi va ekologik muvozanatning buzilishi kabi global xatarlar transport sohasini ham qayta ko‘rib chiqishni talab etmoqda. Shu nuqtai nazardan “yashil iqtisodiyot” va “ekologik innovatsiya” tushunchalari nafaqat alohida soha sifatida, balki temir yo‘l transportining rivojlanish strategiyasida uzviy elementlar sifatida namoyon bo‘la boshladi.

“Yashil iqtisodiyot” – bu faqat tabiatni muhofaza qilishga qaratilgan g‘oya emas, balki iqtisodiy o‘shish bilan ekologik barqarorlikni bir vaqtning o‘zida ta‘minlashga intiluvchi kompleks yondashuvdir. Ushbu konsepsiyaga ko‘ra, transport infratuzilmasi energetik samaradorlik, chiqindilarni kamaytirish va qayta tiklanuvchi resurslardan oqilona foydalanishni o‘z ichiga olgan mexanizmlar orqali shakllantirilishi lozim. Temir yo‘l transporti bunda eng istiqbolli yo‘nalishlardan biri hisoblanadi, chunki u nisbatan past uglerodli tashish usuli bo‘lib, uning “yashil” transformatsiyasi keng iqtisodiy va ijtimoiy ta‘sirga ega.

Ekologik innovatsiyalar – bu faqat texnologiya emas, balki tashkiliy, boshqaruv va moliyaviy yechimlarni o‘z ichiga olgan, sohaga uzoq muddatli ekologik samaradorlik olib kiruvchi yangiliklar to‘plamidir. Shu nuqtai nazardan qaralganda, temir yo‘l transportidagi “yashil” yangilanishlar nafaqat energiya tejavchi lokomotivlar, balki tizimli energiya boshqaruvi, ESG indeksi bo‘yicha baholash hamda loyihalarning hayot siklini tahlil qilish (Life-Cycle Assessment) metodlarini o‘z ichiga oladi.

Barqaror transport konsepsiyasida esa temir yo‘l transporti yuqori samaradorlikka ega ekotizim sifatida ko‘riladi. Energiya tejamkorlik, chiqindilarni kamaytirish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish kabi prinsiplar bu sohaning markaziy vazifasiga aylanmoqda. Shu bilan birga, ekologik samaradorlikni ta‘minlash faqat texnik modernizatsiya bilan cheklanib qolmaydi, balki strategik boshqaruv, siyosiy iroda va investitsion muhitning tayyorligiga ham bog‘liq. Maykl Porterning innovatsiya va raqobatbardoshlik o‘rtasidagi bog‘liqlik haqidagi nazariyasiga tayansak [6], ekologik yangilanishni qo‘llagan kompaniyalar nafaqat atrof-muhitga zararni kamaytiradi, balki o‘zining bozordagi mavqeini ham mustahkamlaydi.

Fikrimizcha, O‘zbekistonda ushbu sohada “yashil” yondashuv hali yetarli darajada shakllanmagan. Ammo so‘nggi yillarda temir yo‘l infratuzilmasiga investitsiyalarning oshishi, tashqi moliyaviy manbalardan foydalanish, xususan, xalqaro moliya institutlari bilan hamkorlik kengayishi

kelgusida ekologik innovatsiyalarni amalga oshirish uchun yaxshi zamin yaratishi mumkin. Muhimi, bu borada tizimli yondashuv, normativ-huquqiy bazaning mustahkamligi va kadrlar salohiyatining yetarli bo‘lishi hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Zamonaviy global rivojlanishda “yashil” texnologiyalar va ekologik innovatsiyalarni joriy etish – faqatgina iqlim muammolariga javob emas, balki transport sohasining barqarorligi, samaradorligi va xalqaro standartlarga moslashuvi uchun ham hal qiluvchi omil hisoblanadi. O‘zbekiston temir yo‘l transportida ushbu yo‘nalishdagi islohotlar dolzarb sanalsa-da, uning amaliy ijrosida ko‘plab muammolar saqlanib qolmoqda. Bu muammolarning yuzaki ko‘rinishidan tashqari, ularni keltirib chiqarayotgan asosiy sabablarni chuqur tahlil qilish orqali tizimli yondashuv zarurligi yaqqol namoyon bo‘ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. The World Bank: World Development Indicators. <http://data.worldbank.org/indicator>
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 28.01.2022 yildagi PF-60 son
3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 19 apreldagi “O‘zbekiston Respublikasi Transport vazirligi to‘g‘risidagi Nizomni tasdiqlash haqida”gi 336-son qarori 19.04.2019 <https://lex.uz/uz/docs/-4300863>
4. Transport vazirligi faoliyatiga oid hisobot 2023 yil yakunlari bo‘yicha <https://mintrans.uz/2023hisobot>
5. J.Fayzullayev “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. № 2, mart-aprel, 2021 yil
6. Porter E.Michael "The Five Competitive Forces That Shape Strategy." Special Issue on HBS Centennial. Harvard Business Review 86, N1 (January 2008):78-93